

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SINONIM SO'ZLARINI QIYOSIY TAHLIL QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6359946>

Baltayeva Nodira Timur qizi

Chirchiq davlat pedagogika institute

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida sinonim so'zlarining qiyosiy taxlili asnosida lug'aviy zaxirani rivojlantirish haqida, sinonimlar so'zning ma'noli shakllaridan biri bo'lib, talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil bo'lgan qo'shimcha ma'no nozikligi, emotsional ma'nosi qo'llanishi kabi bir qator xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadigan so'zlardir. Hozirgi zamon ingliz tilida sinonimlarni nazariy va amaliy o'rganishda lingvistlar va o'qituvchilar oldiga qator vazifalarni yuklaydi. Bu esa ingliz tilini o'qitish, so'zlashuv aloqalarini yo'lga qo'yish jarayonini onsonlashtirishning ayrim tadbirlarini ko'rib chiqishni talab qiladi. Talabalar va o'qituvchilarda ingliz tilida sinonimlarning ishlatilishi haqida tushuncha hosil qilishdan iborat.*

Kalit so'zlar: *ingliz tili, o'zbek tili, sinonimlar, qiyosiy taxlil, lug'aviy zahira, talaffuz.*

Odatda, odamlar ingliz tilida so'zning ekvivalentini topish uchun ikki tilli lug'atlardan yordam so'rashadi. Xo'sh, siz lug'atda faqat asosiy so'zning tarjimasini emas, balki barcha ekvivalentlarni boshqaradigan barcha sinonimiy qatorni darhol ko'rsatganingizda. Va agar sizda yo'q bo'lsa, unda siz tanlov bilan xato qilmaslikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Albatta, muayyan leksemani qo'llash kontekstga bog'liq. Shuning uchun suhbatdoshga nima qilishni aniq o'ylab ko'ring. Agar siz aniq tarjimani bilsangiz, unda siz qiymatga yaqin bo'lgan ekvivalentni osongina tanlashingiz mumkin. [1]

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Tarjimaning vazifasi so'z va gapning ma'nosini bera bilishgina emas balki avtor uslubining ichki energiyasidan kelib chiqadigan eng nozik va nafis hususiyatlarini, chunonchi badiiy ohang harakat so'z va so'zlar tizmasining zamirida yashirinib yotgan samantik hodisani har bir avtorning o'ziga hos yumor yaratish hususiyatini uning so'z tanlash va so'z birlashtirish borasidagi yangiligini badiiy asarni eng muhim hossasi bo'lgan. Obrazlilikni har bir tovush, nutq va vergulning badiiy funksiyasini bilib to'g'ri aks ettirishdan iborat. Ana shunday mayda va nozik til hususiyatlarini tushunmay yoki bunga e'tibor qilmagan tarjimonning to'g'ri tarjima qilishi muhim emas. Masalan: o'lmoq ma'nosidagi dunyodan o'tdi, oyoq cho'zdi, abadiy uyquga ketdi, joni uzildi, joni chiqdi, jon berdi, halok bo'ldi, vafot etdi, bandalikni bajo qildi, omonatni topshirdi. Shu kabi ko'plab sinonim so'z va birikmalar har birini o'z o'rnida ishlatish ma'qul, basharti noo'rin qo'llanilsa, shunda qo'pol hato kelib chiqishi mumkin. [2]

Tahlil va natijalari (Analysis and results). Dunyodagi barcha tillarning asosini so'z tashkil etadi. Shuningdek insonlarning nutqi ham aynan shu so'zlarning qo'llanilishiga bog'liq. Nutqimizning ravon bo'lishi va so'zlagan so'zlarimizning takrorlanmasligi uchun

soʻz boyligimiz koʻp boʻlishi va sinonim soʻzlarni qoʻllashimizga bogʻliq desak mubolagʻa boʻlmaydi. Til birliklarining bir xil maʼnoga ega boʻlish hodisasasi sinonimiya deyiladi. Sinonimiyaning birligi bir umumiy maʼnoga ega boʻlgan soʻzlar yaʼni, sinonimlardir. Sinonim yunoncha soʻzdan olingan boʻlib, “bir nomli” degan maʼnoni anglatadi. Sinonimlar qanday til birliklariga xosligiga qarab, lugʻaviy, frazeologik va sintaktik sinonimlarga boʻlinadi. Sinonimlar oʻzbek tilida ham keng qoʻllaniladi. Oʻzaro sinonim boʻlgan soʻzlar guruhi sinonimlar qatori deyiladi. Sinonimlar qatoridagi bir soʻz bosh soʻz (asosiy soʻz) hisoblanadi. Bosh soʻz oʻzining maʼnodoshlariga nisbatan ommabop boʻladi va muhim ahamiyat kasb etadi. [3]

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Ingliz tilidagi sinonimlarning oʻzbek tilidagi tarjima taxliliga doir tadqiqotlarni xulosalaydigan boʻlsak, sinonim soʻzlar shunchaki xashamdorlik emas, balki tilning chinakam boyligidir. Sinonimlarning tarjima tahlilida bir xil boʻlgan qism, birlashtiruvchi leksik maʼnodan tashqari yana boshqa qismlar har bir sinonimda oʻziga hos boshqasidan farqli boʻladi. Anashu farqlar sinonimdan har birining ingliz va oʻzbek tilida yashashi va qoʻllanish oʻrnini taʼminlaydi. [5]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Алехина А.И. Семантические группы в фразеологии современного английского языка. – М., 1977. 2. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1957 3. Tursunov U., Muxtorov J. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – T., 1975
2. Manba: <https://englishfull.ru/leksika/sinonimy.html>
3. Mamatov, A., & Mirzaakbarov, S. B. (2019). UZBEK COMPERATIVE ANALYSIS OF HYPONYMY IN ENGLISH GRADUONYMIC PHRASEMES. Central Asian Problems of Modern Science and Education, 4(2), 617-625.
4. Mamatov, A. (2020). O'zbek tili frazeologiyasi. Архив Научных Публикаций JSPI.
5. Mamatov, A. (2020). ANTONIMIYA ASOSIDA FRAZEOLOGIK SHAKLLANISH MASALALARI. Архив Научных Публикаций JSPI.